

Revista de Ciencias Sociales

50 *Años*
ANIVERSARIO

Competencias generales de graduados en Turismo: Implicaciones para la mejora curricular en educación superior*

Rosete Blandariz, Sonia**
Cadenas Martínez, Rubén***
Herrera Velázquez, María del Rosario****
Sáenz Véliz, Romina*****

Resumen

Este estudio tiene como objetivo establecer cómo los graduados en turismo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, Ecuador, perciben sus capacidades en términos de las competencias adquiridas durante su formación académica y cómo pueden estas ser utilizadas para ofrecer recomendaciones con el fin de fortalecer el plan de estudios de la carrera de turismo. El estudio de naturaleza descriptiva, utilizó el método de investigación cuantitativa, aplicando una encuesta en línea a 146 graduados, con la que se evaluaron diversas competencias generales. Los resultados muestran que las competencias mejor valoradas por los graduados fueron “aprender y mantenerse actualizados” y “utilizar herramientas informáticas básicas”. También se identificaron áreas de mejora en otras competencias, las cuales proporcionan una guía clara para la revisión y mejora del plan de estudios, con el objetivo de preparar a los futuros profesionales para los desafíos dinámicos de la industria del turismo.

Palabras clave: Desarrollo de habilidades; efectividad curricular; experiencias laborales; percepción de graduados; competencias profesionales.

* Los autores agradecen a la Dirección de Investigación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí (UNESUM), Ecuador, por el apoyo brindado. Esta investigación fue financiada con fondos de los proyectos: “Enseñanza Bimodal Innovadora para el Desarrollo de Competencias Genéricas en Estudiantes Universitarios” y “Sistema de Enseñanza Bimodal para el Desarrollo de Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento” adscritos al programa de investigación: “Currículo, Innovación, Educación y Formación” de la Dirección de Investigación de la UNESUM-Ecuador.

** Doctora en Desarrollo Sostenible Conservativo de Bosques Tropicales, Manejo Forestal y Turístico. Docente Titular Principal en la Universidad Estatal del Sur de Manabí, Manabí, Ecuador. E-mail: sonia.rosete@unesum.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8596-5121>

*** Doctor en Química Aplicada. Docente en la Universidad Estatal del Sur de Manabí, Manabí, Ecuador. E-mail: ruben.cadenas@unesum.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3248-2767>

**** Doctora en Ciencias Farmacéutica. Docente Titular en la Universidad Estatal del Sur de Manabí, Manabí, Ecuador. E-mail: mariarosario.herrera@unesum.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0074-7780>

***** Doctoranda en Turismo en la Universidad de Alicante, España. Máster en Desarrollo Local e Innovación Territorial. Docente en la Universidad Estatal del Sur de Manabí, Manabí, Ecuador. E-mail: romina.saenz@unesum.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8006-0825>

General competencies of graduates in tourism: implications for curricular improvement in higher education

Abstract

This study aims to establish how tourism graduates from the State University of the South of Manabí, Ecuador, perceive their capabilities in terms of the competencies acquired during their academic training and how these can be used to offer recommendations to strengthen the curriculum of the tourism degree. The study, descriptive in nature, used the quantitative research method, applying an online survey to 146 graduates, with which various general competencies were assessed. The results show that the competencies most valued by graduates were “learning and staying up to date” and “using basic computer tools”. Areas for improvement in other competencies were also identified, which provide a clear guide for the review and improvement of the curriculum, with the aim of preparing future professionals for the dynamic challenges of the tourism industry.

Keywords: Skills development; curriculum effectiveness; work experiences; graduate perception; professional competencies.

Introducción

La educación es un factor clave hacia el desarrollo sostenible en un mundo cada vez más interdependiente y globalizado. La educación desempeña un papel importante en todos los niveles, principalmente en ayudar a las personas a desarrollar conocimientos, competencias y atributos pertinentes (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization [UNESCO], 2017). En este contexto, la United Nations World Tourism Organization (UNWTO, 2016) establece que el desarrollo es una fuente importante de crecimiento económico, creación de empleo y provisión de trabajo decente a hombres y mujeres por igual.

En particular, el turismo puede contribuir al logro del objetivo 4 (Educación de calidad) y al objetivo 8 (Trabajo decente y crecimiento económico) del desarrollo sostenible establecidos por las Naciones Unidas. Este sector es uno de los más grandes y requiere que se le preste cada vez más atención no solo a la calidad de los productos y servicios, sino también a la calidad de los recursos humanos que constituyen uno de los principales activos,

puesto que es esencialmente una industria de servicios centradas en las personas (Wakelin-Theron, Ukpere y Spowart, 2019).

Las instituciones de enseñanza superior se enfrentan a varios retos a la hora de desarrollar las capacidades y los atributos personales en los estudiantes. Investigaciones anteriores consideraban diversas competencias, como las habilidades en tecnología de la información (Bilgihan et al., 2014; Ramírez et al., 2021), la satisfacción estudiantil y las habilidades relacionadas con la empleabilidad (Bordean y Sonea, 2018; Rabanal et al., 2020), así como la innovación en entornos rurales (Brouder, 2012) y la aplicación de tecnología de la información en la industria (Cheung y Law, 2000). Otros estudios han abordado las habilidades de comunicación (Cuic, Kapeš y Benazić, 2023), el uso de videos para el desarrollo lingüístico (Rojas y Arteaga, 2019; Marín, Morales y Reche, 2020) y las actitudes hacia el aprendizaje electrónico (Eraqi et al., 2011).

Pocol et al. (2022), señalan la necesidad de adaptarse continuamente para cumplir con las expectativas del mercado laboral, siendo necesario comprender las áreas en las

que los graduados se sienten más satisfechos o insatisfechos, así la Universidad puede implementar cambios específicos y medidas correctivas para asegurar que los futuros profesionales del turismo estén altamente calificados y preparados para las complejidades del sector.

El turismo en Ecuador juega un papel fundamental en la mejora de la calidad de vida de las comunidades, la diversificación económica y la conservación del patrimonio cultural, natural y local (Carvache-Franco, Carvache-Franco y Hernández-Lara, 2020; Maldonado-Eraza et al., 2020; Sánchez-Amboage et al., 2020; Ordóñez y Ochoa, 2020; Loor, Plaza y Medina, 2021). El desarrollo del turismo comunitario y rural, en particular, ha demostrado ser una estrategia efectiva para promover la sostenibilidad y la inclusión social en diversas regiones del país. La diversidad de atracciones turísticas y la riqueza cultural de Ecuador continúan atrayendo a turistas de todo el mundo, consolidando al país como un destino turístico de gran interés.

El rol de las universidades en la formación profesional para el sector turístico es fundamental (Tomasi, Paviotti y Cavicchi, 2020). Algunas universidades en Ecuador, entre ellas la Universidad Estatal del Sur de Manabí (UNESUM), brindan programas académicos que preparan a los estudiantes para enfrentar los desafíos del sector turístico, con un enfoque en la sostenibilidad, la gestión empresarial, y la conservación del patrimonio cultural y natural. La formación ofrecida por estas instituciones es clave para el desarrollo del turismo en Ecuador, contribuyendo al crecimiento económico y a la preservación de sus recursos.

En la UNESUM, la carrera de Turismo surgió de la revisión y rediseño de Ingeniería en Ecoturismo, con el objetivo de facilitar la inserción laboral en diversos sectores (Pin y Pin, 2020). La malla curricular está diseñada para proporcionar a los estudiantes una formación integral en diversas áreas relacionadas con el turismo. Desde fundamentos como Historia y Geografía, hasta aspectos más específicos como Marketing Turístico y Gestión de Patrimonio Cultural.

Además, se incluyen asignaturas relacionadas con la gestión turística, el emprendimiento, la planificación y la administración estratégica con la finalidad de preparar a los estudiantes para los desafíos del sector turístico actual. Esto requiere habilidades como el uso de análisis estadísticos y técnicas de investigación, y promueve la responsabilidad ética y social en la toma de decisiones, impactando positivamente en la calidad de vida y respetando la diversidad cultural y el derecho al buen vivir (Pin y Pin, 2017).

Con el presente trabajo se pretende evaluar el nivel de satisfacción de los graduados de turismo de la UNESUM con relación a las competencias generales adquiridas durante su formación académica. Específicamente, se pretende identificar las competencias que han sido bien recibidas por los graduados y aquellas que necesitan mejoras según su percepción. Este análisis no solo aportará a la mejora continua de la calidad educativa en la universidad, sino que también se traducirá en un mayor éxito profesional para los graduados en la industria turística, que está en constante evolución.

1. Fundamentación teórica

La industria turística está en constante evolución, y requiere profesionales altamente competentes y versátiles para satisfacer las demandas cambiantes de los viajeros y garantizar experiencias de calidad. Existen valiosas perspectivas sobre las competencias necesarias en diversos campos dentro del sector del turismo. Nolan et al. (2010), encontraron altos niveles de satisfacción entre empleadores y graduados en la industria hotelera en habilidades como trabajo en equipo y conocimiento de la marca. Sin embargo, los empleadores mostraron menos satisfacción en competencias como presentaciones de alta calidad y gestión del rendimiento. Además, hubo diferencias en la satisfacción con competencias relacionadas con redes, trabajo sin supervisión, conocimiento del mercado

local y desarrollo de nuevos negocios.

Algunos autores identifican cinco dimensiones fundamentales de habilidades de comunicación: Escritas, orales, de escucha, digitales y no verbales (Cuic et al., 2023), y destacan que la mejora de estas competencias impacta positivamente en la satisfacción del cliente y las habilidades sociales, subrayando su importancia crucial para el avance en la industria turística y el desarrollo profesional.

Hussein, Abou-Shouk y Khalifa (2013), evalúan las percepciones sobre graduados de turismo y hospitalidad en Egipto, revelando insatisfacción con las habilidades de toma de decisiones, idiomas extranjeros y preparación de paquetes turísticos. Bordean y Sonea (2018), exploraron la relación entre la satisfacción estudiantil y las habilidades percibidas, resaltando su impacto en la empleabilidad. Sus hallazgos revelaron que el optimismo predice el interés de los estudiantes en emprender un negocio; mientras que las actitudes hacia el liderazgo y la capacidad de establecer redes predicen su inclinación hacia una carrera gerencial.

Ko (2010), evalúa las competencias culinarias de estudiantes de hostelería, destacando que la actitud culinaria obtuvo la puntuación más alta, seguida por los conocimientos básicos culinarios. La innovación culinaria fue calificada como la más baja. Además, las personas mayores demostraron mejores habilidades en gestión culinaria. Aquellos con certificación culinaria mostraron mayor dominio en conocimientos básicos y actitud culinaria. Sin embargo, solo la actitud culinaria se relacionó positivamente con la elección de carrera de *chef*.

Los graduados de turismo en Ecuador adquieren una amplia gama de competencias que los preparan para enfrentar los desafíos del sector turístico tanto a nivel nacional como internacional. Estas competencias incluyen un profundo conocimiento de los principios y teorías del turismo (Osorio, Solís y Muñoz, 2017), habilidades en gestión empresarial y planificación estratégica (Van Hoof et al., 2014; Barragán, González y Ortiz, 2020), así como una comprensión de las tendencias

y dinámicas del mercado turístico (Méndez-Neisa y Rivera-Prado, 2023). Además, los graduados están equipados con habilidades interpersonales y de comunicación efectivas (Alabart y Castro, 2012), lo que les permite interactuar con una diversidad de clientes y colaboradores en entornos turísticos.

En el contexto ecuatoriano, los graduados de turismo también desarrollan competencias específicas relacionadas con la riqueza cultural y natural del país (Intriago, 2022). Estas incluyen conocimientos sobre los diversos destinos turísticos en Ecuador (Carrera, 2010; Terán-Rosero et al., 2023), como las Islas Galápagos, la Amazonía, la Sierra y la Costa, así como habilidades en la promoción del turismo sostenible y responsable. Los graduados están capacitados para diseñar y gestionar experiencias turísticas auténticas que respeten y valoren la diversidad cultural y ambiental del país (Arcos et al., 2022).

En la era digital, también adquieren competencias tecnológicas relevantes para el sector. Estas incluyen habilidades en el uso de sistemas de reservas y gestión de viajes en línea, *marketing* digital y redes sociales, así como la capacidad de utilizar herramientas de análisis de datos para tomar decisiones informadas en la gestión turística. Los graduados están preparados para aprovechar las tecnologías emergentes con la finalidad de mejorar la experiencia del turista y optimizar la operación de empresas turísticas (Arango, Tamayo y Delgado, 2021; Medina, De la Peña y Babativa-Novoa, 2021).

En Ecuador los estudios están arrojando luz sobre cuestiones clave en turismo y educación. Cuenca et al. (2019), subrayan la necesidad de una segunda lengua como del inglés en la industria hotelera y turística de El Oro para proporcionar un servicio turístico de calidad. Pico-Saltos et al. (2022), destacan la importancia de entender claramente las responsabilidades de las partes interesadas en proyectos de aprendizaje-servicio en Quevedo, como clave para el éxito profesional. Asimismo, Longart et al. (2017) señalan desafíos como la falta de liderazgo y

la falta de alineación entre las necesidades de la comunidad y la universidad en proyectos similares en Mashpi, Pichincha.

Cejas et al. (2020), enfatizan la necesidad de fortalecer el talento humano del sector turístico en Chimborazo-Ecuador para aprovechar al máximo su potencial en la región. Rojas y Arteaga (2019), subrayan la importancia de entender las perspectivas estudiantiles para mejorar las técnicas educativas en el uso de Videos de Auto-Grabación (SRV) para desarrollar habilidades de habla en estudiantes de inglés como lengua extranjera en Ecuador. Estos estudios proporcionan valiosa información que podría tener un impacto significativo en las prácticas educativas y en la industria turística ecuatoriana.

Los estudios recientes en Ecuador abordan diversas facetas del desarrollo turístico y la participación de diferentes grupos en este proceso. Santafe-Troncoso y Tanguila-Andy (2024), analizan el papel de las mujeres *Napo Runa* en el desarrollo turístico, destacando sus esfuerzos por alinear el turismo con objetivos de sostenibilidad e igualdad de género. Se enfoca en la importancia de la planificación indígena dirigida por mujeres como una herramienta para promover roles más visibles y empoderados en el sector turístico. Por otra parte, Pécot et al. (2024) examinan el empoderamiento de mujeres empresarias turísticas y su conexión con la innovación social de género en proyectos de desarrollo turístico.

Asimismo, Vélez et al. (2024) revelan la falta de colaboración comunitaria como un obstáculo para el desarrollo turístico local en ciertas regiones de Ecuador, resaltando la importancia de estrategias de promoción efectivas y la cooperación entre los miembros de la comunidad. Finalmente, Romero-Medina et al. (2024) exploran cómo la autoorganización y el diseño organizacional pueden impulsar el turismo comunitario en destinos emergentes como San Pablo en El Triunfo, Ecuador, proponiendo soluciones prácticas para mejorar la gestión del turismo en contextos similares.

Los estudios mencionados ofrecen

una visión integral sobre las competencias necesarias en diversos aspectos de la industria del turismo y la hostelería. Sin embargo, es fundamental centrar la atención en la evaluación del grado de satisfacción de los graduados de turismo en relación con las competencias generales adquiridas durante su formación académica, especialmente en el contexto específico de la UNESUM en Ecuador. Este enfoque se presenta como vital para comprender las áreas de fortaleza y debilidad en el programa educativo de turismo, proporcionando información crucial para mejorar la calidad de la educación y, por ende, la preparación de los futuros profesionales del turismo en la región.

2. Metodología

Este trabajo forma parte de un proyecto de investigación que se lleva a cabo desde el 2023 en la Universidad Estatal del Sur de Manabí-Ecuador. En la investigación se utilizó el método de investigación cuantitativa. El estudio fue de naturaleza descriptiva. Asimismo, se utilizó la encuesta diseñada por la Dirección de Vinculación con la Sociedad de la Universidad Estatal del Sur de Manabí (UNESUM) para la recogida de los datos.

La Dirección de Vinculación con la Sociedad encuesta a todos los alumnos de la Universidad Estatal del Sur de Manabí (UNESUM) después de graduarse. Por ello, esta Dirección administra un cuestionario completo que contiene preguntas sobre educación, la transición de la universidad al mundo laboral, el mercado laboral actual y las actividades después de graduarse.

Para el contexto del presente trabajo solo fueron analizadas las respuestas a las preguntas relacionadas con las competencias generales de los graduados para la práctica laboral. Este filtro dejó 12 competencias generales (ver Cuadro 1), las cuales fueron dispuestas en una escala de *Likert* con valores de 1 a 4, siendo 1: “Muy insatisfecho/a” y 4: “Muy satisfecho/a”. El cuestionario fue elaborado siguiendo lo establecido en investigaciones previas

(Longart et al. 2017; Cuenca et al. 2019; Rojas y Arteaga, 2019; Cejas et al. 2020; Pico-Saltos et al., 2022). Los graduados de turismo de la UNESUM recibieron el cuestionario, lo que significó que las respuestas estuvieron disponibles para su análisis.

Cuadro 1 Competencias generales, su significado y ejemplos para graduados del sector turístico

Competencias (Tomadas de la encuesta de la Dirección de Vinculación con la Sociedad UNESUM)	Significado	Ejemplos para graduados del sector turístico
Aprender y mantenerse actualizado	Habilidad para adquirir nuevos conocimientos y mantenerse al día con las últimas tendencias y desarrollos.	Participación en cursos de formación continua, seguimiento de tendencias turísticas globales.
Asumir responsabilidades y tomar decisiones	Capacidad para asumir la responsabilidad de acciones y decisiones, evaluando las opciones y tomando decisiones informadas.	Tomar decisiones sobre la gestión de un hotel, asumir la responsabilidad de un grupo turístico durante un viaje.
Buscar, analizar, administrar y compartir información	Habilidad para buscar, evaluar, organizar y compartir información de manera eficiente y efectiva.	Análisis de datos del mercado turístico, gestión de bases de datos de clientes, compartir información relevante en redes sociales.
Comunicarse oralmente con claridad	Capacidad para expresar ideas y pensamientos de manera clara y comprensible en situaciones de comunicación oral.	Presentaciones de ventas, explicación de itinerarios a los turistas.
Crear, investigar y adoptar tecnología	Capacidad para crear nuevas tecnologías, investigar sobre tecnologías existentes y adoptar tecnologías innovadoras.	Desarrollo de aplicaciones turísticas, investigación sobre nuevas soluciones tecnológicas para el turismo.
Diseñar e implementar soluciones con la tecnología	Competencia en planificar y aplicar soluciones prácticas utilizando tecnologías avanzadas y herramientas digitales.	Diseño de sitios web turísticos, implementación de sistemas de reservas en línea.
Exponer las ideas por medios escritos	Habilidad para comunicar claramente ideas y conceptos de manera efectiva a través de la escritura.	Redacción de guías turísticas, creación de contenido para blogs de viajes.
Identificar y utilizar símbolos para comunicarse	Capacidad para reconocer y utilizar símbolos y signos para comunicarse eficazmente en diversos contextos.	Utilización de señales y símbolos en mapas turísticos, señalización de rutas turísticas.
Identificar, plantear y resolver problemas	Habilidad para identificar problemas, formular preguntas relevantes y aplicar estrategias para resolverlos.	Resolver problemas logísticos en viajes grupales, solucionar quejas de clientes de manera eficiente.
Persuadir y convencer a sus interlocutores	Habilidad para influir y persuadir a otras personas, presentando argumentos convincentes y razonamientos sólidos.	Venta de paquetes turísticos, persuadir a clientes para reservas.
Ser creativo e innovador	Capacidad para generar ideas originales y aplicar enfoques novedosos para resolver problemas y desafíos.	Desarrollo de nuevos tipos de experiencias turísticas, creación de paquetes turísticos innovadores.
Utilizar herramientas informáticas básicas	Competencia en el uso de herramientas y software informático esenciales para tareas cotidianas y profesionales.	Reservas en línea, uso de sistemas de gestión hotelera, procesamiento de pagos en línea.

Fuente: Elaboración propia, 2023.

La población en estudio estuvo conformada por los 169 graduados de la carrera de Turismo desde su creación en el año 2020 y hasta el primer semestre del 2023. Las edades de los participantes en el estudio oscilaban entre los 23 y 39 años. Los mismos recibieron un correo electrónico con enlace a la encuesta, la cual se aplicó desde mayo del 2023 hasta septiembre del mismo año. Se envió un correo electrónico recordatorio semanal a la población objetivo durante el período de dos meses posteriores para aumentar la tasa de respuesta.

La encuesta aseguró el completo anonimato de los participantes y se garantizó la confidencialidad y las medidas de seguridad de los datos. Antes de recopilar datos se solicitó autorización a los graduados para hacer uso de los resultados con fines de investigación y se obtuvo el consentimiento de todos los participantes en el estudio.

De los 169 graduados que recibieron el enlace al cuestionario, contestaron al mismo 146 participantes (86,4%). Entre estos, el 32,19% corresponde a hombres; mientras que el 67,81% corresponde a mujeres. Para el momento de la encuesta, el 11,64% de los hombres contaba con un trabajo relacionado directamente con el sector turismo, en tanto que para las mujeres fue 24,66%.

3. Resultados y discusión

El análisis del grado de satisfacción con diversas competencias generales entre

los graduados de Turismo ofrece una visión detallada de sus habilidades y áreas de mejora. Los resultados indican una variación significativa en las competencias de los graduados en diferentes aspectos relacionados con el campo del turismo. Mientras que algunas competencias, como la comunicación oral y el uso de herramientas informáticas básicas, reciben altas calificaciones de satisfacción (39,04% y 39,73% respectivamente, en el nivel “Muy satisfecho/a”); otras, como la habilidad para exponer ideas por medios escritos presenta un nivel preocupante de insatisfacción (58,90% en el nivel “Muy insatisfecho/a”).

A nivel de género se evidenció que las competencias más altas para los hombres son “crear, investigar y adoptar tecnología” (54%) y “asumir responsabilidades y tomar decisiones” (53%); mientras que para las mujeres son “buscar, analizar, administrar y compartir información” (61%) y “persuadir y convencer a sus interlocutores” (60%). Las competencias más bajas para ambos sexos son “utilizar herramientas informáticas básicas”, “diseñar e implementar soluciones con la tecnología”, así como “identificar, plantear y resolver problemas”.

Si bien la escala *Likert* representa opiniones o actitudes cualitativas, los valores numéricos asignados a las respuestas, permiten realizar un análisis cuantitativo como cálculos de medias, desviaciones estándar y análisis de correlación (Norman, 2010; Harpe, 2015; Tanujaya, Indra y Mumu, 2022). Los resultados se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1

Promedios de las respuestas dadas por los graduados a cada competencia y sus respectivas desviaciones estándar

Competencias Generales	Promedio	Desv. Estándar	% de desviación
Asumir responsabilidades y tomar decisiones	3,19	0,92	28,81
Aprender y mantenerse actualizado	3,15	0,93	29,43
Buscar, analizar, administrar y compartir información	3,14	0,94	29,88
Ser creativo e innovador	3,12	0,96	30,75

Cont... Tabla 1

Identificar, plantear y resolver problemas	3,11	0,91	29,29
Comunicarse oralmente con claridad	3,11	0,95	30,38
Utilizar herramientas informáticas básicas	3,10	0,96	30,90
Crear, investigar y adoptar tecnología	3,08	0,93	30,09
Diseñar e implementar soluciones con la tecnología	3,02	0,90	29,73
Persuadir y convencer a sus interlocutores	3,02	0,87	28,70
Identificar y utilizar símbolos para comunicarse	2,99	0,94	31,51
Exponer las ideas por medios escritos	2,42	0,99	40,77
Promedios totales	3,04	0,93	30,86

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Como puede observarse, las desviaciones estándar de las respuestas dadas por los graduados a cada competencia son altas. La desviación promedio es 0,93 (30,86%), lo que indica una alta dispersión en las respuestas dadas por los graduados a una competencia en particular. Así, por ejemplo, en la competencia “Asumir responsabilidades y tomar decisiones” el resultado es $3,19 \pm 0,92$. Esto significa que el intervalo de respuestas va desde $3,19 - 0,92 = 2,3$ que equivale a “algo insatisfecho/a” como respuesta, según la escala utilizada y $3,19 + 0,92 = 4,1$ correspondiente a “muy satisfecho/a”.

En el análisis de las respuestas proporcionadas por los graduados de la carrera de Turismo, se identificaron cuatro competencias generales que sobresalieron con los promedios más altos. Estas competencias demuestran las fortalezas fundamentales de los graduados en áreas críticas para el campo del turismo. En particular, “asumir responsabilidades y tomar decisiones” encabezó la lista con $3,19 \pm 0,92$, destacando la capacidad de los graduados para enfrentar desafíos y tomar decisiones efectivas en situaciones laborales. Le siguen “aprender y mantenerse actualizado” ($3,15 \pm 0,93$), “buscar, analizar, administrar y compartir información” ($3,14 \pm 0,94$), y “ser creativo e innovador” con $3,12 \pm 0,96$.

Habilidades tales como “asumir

responsabilidades y tomar decisiones”, han mostrado ser fundamentales en la industria turística (Moscardo, 2011; Muganda, Sirima y Ezra, 2013; Tuomi y Ascensão, 2023), los profesionales deben estar preparados y capacitados para enfrentar desafíos y tomar decisiones rápidas y precisas en diversas situaciones.

El grado de satisfacción obtenido en la competencia “aprender y mantenerse actualizado” está relacionado con el acceso, uso y aprovechamiento de los recursos en línea y las tecnologías educativas que dispone la institución. Esto está en concordancia con el obtenido en investigaciones recientes que examinan la relación entre la calidad del servicio en la educación superior y la satisfacción y lealtad de los estudiantes, así como la integración de tecnologías como *internet* en la educación turística (Williams y McKercher, 2001; Kankhuni et al., 2023). En particular, estos estudios destacan la importancia del compromiso y la satisfacción de los estudiantes en su lealtad a la institución educativa y los beneficios y desafíos de integrar *internet* en la educación turística.

La competencia “ser creativo e innovador” donde, aproximadamente, el 83% de los graduados se encuentran satisfechos o muy satisfechos, ha sido respaldada por investigaciones anteriores (Brouder, 2012; Hall y Williams, 2019; Styvén et al., 2022).

Esta competencia se pone en manifiesto durante las prácticas preprofesionales de los estudiantes mostrando cómo la creatividad puede ser un motor para la innovación en los entornos en donde ellos se desenvuelven, en particular los rurales, poniendo de manifiesto, tal como lo afirma Brouder (2012), que las áreas turísticas pueden servir como centros de innovación en las comunidades locales.

La habilidad para administrar y compartir información de manera efectiva es esencial en un entorno globalizado y tecnológico, donde el acceso a datos precisos y actualizados es fundamental para la toma de decisiones estratégicas en la industria del turismo (Cheung y Law, 2000; Williams y McKercher, 2001). Abordar esta brecha en las habilidades podría no solo aumentar la satisfacción de los estudiantes, sino también mejorar significativamente su preparación para enfrentar los desafíos dinámicos y complejos de la industria del turismo en el siglo XXI.

Respecto de esta habilidad, los resultados muestran que, aproximadamente, el 84% de los graduados se encuentra satisfecho o muy satisfecho en cuanto a la competencia “buscar, analizar, administrar y compartir información” (3,14±0,94). Este resultado coincide con el obtenido por otros investigadores (Bilgihan

et al., 2014; Zaitseva, Kozlov y Nikolskaya, 2017) en estudios similares. La capacidad para buscar y analizar información de manera efectiva no solo mejora la toma de decisiones, sino que también permite a los profesionales del turismo mantenerse actualizado con las últimas tendencias y demandas del mercado.

La proporción de graduados que se siente insatisfecha o muy insatisfecha con estas habilidades (16%) sugiere una brecha en la preparación académica y destaca la necesidad de integrar métodos de enseñanza innovadores que fomenten la competencia en la gestión de información.

El resto de las competencias estudiadas: “Identificar, plantear y resolver problemas” (IPR) (3,11±0,91), “Comunicarse oralmente con claridad” (COC) (3,11± 0,95), “Utilizar herramientas informáticas básicas” (UHIB) (3,10 ± 0,96), “Crear, investigar y adoptar tecnología” (CIAT) (3,08±0,93), “Diseñar e implementar soluciones con la tecnología” (DIST) (3,02±0,90), “Persuadir y convencer a sus interlocutores”(PCI) (3,02±0,87), “Identificar y utilizar símbolos para comunicarse” (IUSC) (2,99±0,94) y “Exponer las ideas por medios escritos” (EIME) (2,42 ± 0,99) fueron menos valoradas por parte de los graduados (ver Gráfico I).

Nota: IPRP: “Identificar, plantear y resolver problemas”, COC: “Comunicarse oralmente con claridad”, UHIB: “Utilizar herramientas informáticas básicas”, CIAT: “Crear, investigar y adoptar tecnología”, DIST: “Diseñar e implementar soluciones con la tecnología”, PCI: “Persuadir y convencer a sus interlocutores”, IUSC: “Identificar y utilizar símbolos para comunicarse”, y EIME: “Exponer las ideas por medios escritos”.

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Si bien los resultados muestran una concordancia con una formación académica efectiva en el desarrollo de habilidades analíticas y la aplicación de soluciones prácticas en contextos turísticos, se presentan algunos inconvenientes que pudiesen hacer pensar que los graduados no son del todo capaces de abordar desafíos complejos de manera apropiada.

La competencia IPRP, les permite desarrollar habilidades críticas para el análisis y la resolución de problemas en el ámbito turístico. Los estudiantes de turismo deben ser capaces de identificar y analizar problemas en el sector turístico, y proponer soluciones innovadoras y efectivas para abordarlos. La competencia COC, es fundamental para los estudiantes de turismo, puesto que les permite interactuar con clientes, compañeros de trabajo y otros profesionales del sector turístico.

Las competencias UHIB, CIAT y DIST, están relacionadas entre sí. Los resultados pudiesen estar indicando una falta de orientación adecuada por parte de los docentes, dado que los mismos pueden identificar las herramientas y tecnologías de información y comunicación que han de utilizar para apoyarse. Así mismo, las competencias PCI, IUSC y EIME están interrelacionadas.

Los resultados en estas competencias sugieren la importancia de integrar programas educativos que fomenten el desarrollo y la mejora continua de estas habilidades esenciales y la necesidad urgente de revisar los programas educativos para asegurar que los estudiantes adquieran habilidades tecnológicas sólidas y relevantes para el entorno laboral actual.

En particular, la competencia EIME presenta el promedio más bajo, indicando una necesidad crítica de mejora en las habilidades de expresión escrita de los graduados. La

capacidad de redactar ideas de manera clara y coherente es esencial en el turismo, puesto que implica la creación de contenido para sitios *web*, redes sociales, informes y otros medios escritos. Este resultado subraya una necesidad inmediata de intervención y desarrollo en las habilidades de escritura entre los graduados.

Con el fin de examinar la posible relación existente entre las competencias estudiadas se efectuó un análisis de covarianza, así como de correlación de *Pearson*. La matriz de covarianza, mostró una relación positiva entre todas las competencias; mientras que la matriz de correlación, reveló que existe relación directa positiva entre las competencias “Buscar, analizar, administrar y compartir información” y “Aprender y mantenerse actualizado ($r = 0,9328$); “Buscar, analizar, administrar y compartir información” y “Ser creativo e innovador ($r = 0,9050$)” y “Asumir responsabilidades y tomar decisiones” e “Identificar, plantear y resolver problemas” ($r = 0,9300$), las cuales están entre las cuatro competencias mejor evaluadas.

Pareciera razonable que aquellos quienes buscan, analizan, administran y comparten información, también aprenden y se mantiene actualizados. Esto pudiese comprobarse estadísticamente determinando si hay diferencia significativa entre los valores medios observados en estas competencias. Así, se quiere determinar si las diferencias observadas entre las medias de cada competencia, $\bar{x}_1 = 3,14$ y $\bar{x}_2 = 3,15$, respectivamente, es significativa. Para ello se efectuó una prueba de hipótesis con un nivel de significancia del 5% teniendo como Hipótesis $H_0: \mu_1 = \mu_2$; $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$ utilizando la distribución *t* de *Student*. Los resultados de la prueba se muestran en la Tabla 2.

Tabla 2

Prueba t para competencias “Buscar, analizar, administrar y compartir información” y “Aprender y mantenerse actualizado” suponiendo varianzas iguales

	Competencia	
	Buscar, analizar, administrar y compartir información	Aprender y mantenerse actualizado
Media	3,14	3,15
Varianza	0,88	0,86
Observaciones	146	146
Varianza agrupada	0,87	
Diferencia hipotética de las medias	0,00	
Grados de libertad	290	
Estadístico t	-0,06	
P($T \leq t$) una cola	0,48	
Valor crítico de t (una cola)	1,65	
P($T \leq t$) dos colas	0,95	
Valor crítico de t (dos colas)	1,97	

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Como t_c (-0,06) es menor que t_α (1,97) no se rechaza la hipótesis nula: No hay diferencia significativa entre los valores medios observados para las competencias en estudio. Quien busca, analiza, administra y comparte información, aprende y se mantiene actualizado.

En las Tablas 3 y 4, se muestran los resultados de las pruebas de hipótesis para las competencias “Buscar, analizar, administrar y compartir información” y “Ser creativo e innovador y “Asumir responsabilidades y tomar decisiones” e “Identificar, plantear y resolver problemas”, respectivamente.

Tabla 3

Prueba t para competencias “Buscar, analizar, administrar y compartir información” y “Ser creativo e innovador” suponiendo varianzas iguales

	Competencia	
	Buscar, analizar, administrar y compartir información	Ser creativo e innovador
Media	3,14	3,12
Varianza	0,88	0,92
Observaciones	146	146
Varianza agrupada	0,90	
Diferencia hipotética de las medias	0,00	

Cont... Tabla 3

Grados de libertad	290
Estadístico t	0,18
$P(T \leq t)$ una cola	0,43
Valor crítico de t (una cola)	1,65
$P(T \leq t)$ dos colas	0,85
Valor crítico de t (dos colas)	1,97

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Tabla 4
Prueba t para competencias “Asumir responsabilidades y tomar decisiones” e “Identificar, plantear y resolver problemas” suponiendo varianzas iguales

	Competencia	
	Asumir responsabilidades y tomar decisiones	Identificar, plantear y resolver problemas
Media	3,19	3,11
Varianza	0,85	0,83
Observaciones	146	146
Varianza agrupada	0,84	
Diferencia hipotética de las medias	0,00	
Grados de libertad	290	
Estadístico t	0,77	
$P(T \leq t)$ una cola	0,22	
Valor crítico de t (una cola)	1,65	
$P(T \leq t)$ dos colas	0,44	
Valor crítico de t (dos colas)	1,97	

Fuente: Elaboración propia, 2023.

En ambos casos no se rechaza la hipótesis nula, por lo que, se asume que, quien busca, analiza, administra y comparte información, también es creativo e innovador y, por otra parte, quien asume responsabilidades y toma decisiones, identifica, plantea y resuelve problemas.

Conclusiones

Los resultados de la encuesta realizada a los graduados de la carrera de Turismo revelan valiosas percepciones sobre sus

competencias generales adquiridas durante su formación académica. Entre las competencias evaluadas, se destacan mayormente “aprender y mantenerse actualizado”, “utilizar herramientas informáticas básicas”, “buscar, analizar, administrar y compartir información”, “persuadir y convencer a sus interlocutores” y “crear, investigar y adoptar tecnología”. Estas competencias, que recibieron los promedios más altos, reflejan la fortaleza de los graduados en áreas cruciales para el éxito en el ámbito turístico.

El hecho de que los graduados hayan

demostrado altos niveles de satisfacción en estas competencias es indicativo de su capacidad para enfrentar los desafíos laborales con responsabilidad, adaptarse a las demandas cambiantes del mercado, gestionar y analizar información de manera efectiva, y fomentar la creatividad e innovación en sus enfoques laborales.

Estos resultados son prometedores y sugieren que la educación impartida ha equipado a los graduados con habilidades fundamentales para sobresalir en la industria del turismo. Sin embargo, a pesar de estos puntos fuertes, también se han identificado áreas de mejora, especialmente en competencias tecnológicas y habilidades de comunicación, escrita y persuasión. Estas brechas ofrecen oportunidades para el desarrollo curricular y la implementación de programas de capacitación específicos que pueden mejorar aún más la preparación de los futuros profesionales del turismo en estas áreas. En última instancia, este análisis proporciona valiosos conocimientos que pueden informar la revisión y mejora continua del programa educativo, asegurando que los graduados estén bien preparados para enfrentar los desafíos dinámicos de la industria turística actual y futura.

Referencias bibliográficas

- Alabart, Y., y Castro, F. J. (2012). Propuesta del Perfil de Cargos por Competencias para un Gerente General, aplicable a Hoteles de segunda categoría en la Ciudad de Guayaquil. *Revista Científica, Ciencia y Tecnología*, 1(3), 44-58 <https://doi.org/10.47189/rcct.v1i3.68>
- Arango, Á. J., Tamayo, A. L., y Delgado, A. (2021). Competencia digital y formación profesional en el turismo. Una revisión de literatura. *CPU-e, Revista de Investigación Educativa*, (32), 62-87. <https://doi.org/10.25009/epue.v0i32.2733>
- Arcos, V. M., Sánchez, G. P., Torres, J. P., y Hernández, F. D. L. (2022). Pertinencia de la carrera de Turismo y Hotelería de la Universidad Estatal de Bolívar en el contexto ecuatoriano. *Revista Ciencias Pedagógicas e Innovación* 10(1), 47-54. <https://doi.org/10.26423/rcpi.v10i1.540>
- Barragán, C. A., González, A. D. C., y Ortiz, A. G. (2020). Competencias gerenciales: Una visión estudiantil desde la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVI(E-2), 113-126. <https://doi.org/10.31876/rcs.v26i0.34117>
- Bilgihan, A., Berezina, K., Cobanoglu, C., y Okumus, F. (2014). The Information Technology (IT) skills of hospitality school graduates as perceived by hospitality professionals. *Journal of Teaching in Travel & Tourism*, 14(4), 321-342. <https://doi.org/10.1080/15313220.2014.955303>
- Bordean, O. N., y Sonea, A. (2018). Student satisfaction and perceived skills: any link to employability? *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 6(1), 356-370. [https://doi.org/10.9770/jesi.2018.6.1\(22\)](https://doi.org/10.9770/jesi.2018.6.1(22))
- Brouder, P. (2012). Creative outposts: Tourism's place in rural innovation. *Tourism Planning & Development*, 9(4), 383-396. <https://doi.org/10.1080/21568316.2012.726254>
- Carrera, P. (2010). Diseño del sistema académico por competencias de la Escuela de Turismo y Hospitalidad de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. *Gestión Turística*, (13), 113-127. <http://revistas.uach.cl/index.php/gestur/article/view/3511>
- Carvache-Franco, W., Carvache-Franco, M., y Hernández-Lara, A. B. (2020). From motivation to segmentation in coastal and marine destinations: a study from the Galapagos Islands, Ecuador.

- Current Issues in Tourism*, 24(16), 2325-2341. <https://doi.org/10.1080/13683500.2020.1811651>
- Cejas, M. F., Aldaz, S. M., Quevedo, L. A., Quiñónez, M. F., y Mendoza, D. J. (2020). The competencies of human talent linked to the development of community-based rural tourism in the province of Chimborazo, Ecuador. *Journal of Environmental Management & Tourism*, 11(6), 1400-1406. [https://doi.org/10.14505/jemt.v11.6\(46\).10](https://doi.org/10.14505/jemt.v11.6(46).10)
- Cheung, L., y Law, R. (2000). Industrial information technology applications: Have hospitality and tourism graduates learned the needed skills? *Journal of Hospitality & Tourism Education* 12(2), 19-23. <https://doi.org/10.1080/10963758.2000.10685275>
- Cuenca, M. A., Molina, S. I., Rojas, M. A., Villafuerte, J., y Hui, J. (2019). English language skills required by the hospitality and tourism sector in El Oro, Ecuador. *Theory and Practice in language Studies* 9(2), 156-167. <http://dx.doi.org/10.17507/tpls.0902.05>
- Cuic, A., Kapeš, J., y Benazić, D. (2023). Measuring the importance of communication skills in tourism. *Economic Research-Ekonomska Istraživanja* 36(1), 460-479. <https://doi.org/10.1080/1331677X.2022.2077790>
- Eraqi, M. I., Abou-Alam, W., Belal, M., y Fahmi, T. (2011). Attitudes of undergraduate students toward e-learning in tourism: The case of Egypt. *Journal of Teaching in Travel & Tourism*, 11(4), 325-348. <https://doi.org/10.1080/15313220.2011.624397>
- Hall, C. M., y Williams, A. M. (2019). *Tourism and innovation*. Routledge - Taylor & Francis Group. <https://doi.org/10.4324/9781315162836>
- Harpe, S. E. (2015). How to analyze Likert and other rating scale data. *Currents in Pharmacy Teaching and Learning*, 7(6), 836-850. <https://doi.org/10.1016/j.cptl.2015.08.001>
- Hussein, I. E., Abou-Shouk, M. A., y Khalifa, G. S. A. (29-31 October, 2013). Evaluating tourism and hospitality graduates: perceptions of stakeholders in Egypt. In *Proceedings of the 3rd Regional Conference on Tourism Research, Langkawi, Malaysia*, 764-774.
- Intriago, L. C. (2022). La geografía turística del Ecuador en la formación profesional en turismo. Experiencias y resultados de la carrera Turismo: Universidad Técnica de Manabí en tiempos de pandemia. *RILCO: Revista de Investigación Latinoamericana en Competitividad Organizacional*, 4(13), 50-66. <https://www.umed.net/es/revistas/rilco/13-febrero22/turismo>
- Kankhuni, Z., Ngwira, C., Bennett, M., y Kapute, F. (2023). Modelling the relationship between higher education service quality, student engagement, attachment, satisfaction, and loyalty: A case of a Malawian public university. *Journal of Teaching in Travel & Tourism*, 23(2), 229-252. <https://doi.org/10.1080/15313220.2022.2128983>
- Ko, W.-H. (2010). To evaluate the professional culinary competence of hospitality students. *Journal of Culinary Science & Technology*, 8(2-3), 136-146. <https://doi.org/10.1080/15428052.2010.511101>
- Longart, P., Wickens, E., Ocaña, W., y Llugsha, V. (2017). A stakeholder analysis of a service learning project for tourism development in an Ecuadorian Rural Community. *Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education*, 20, 87-100. <https://doi.org/10.1016/j.jhlste.2017.04.002>
- Loor, L., Plaza, N., y Medina, Z. (2021).

- Turismo comunitario en Ecuador: Apuntes en tiempos de pandemia. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVII(1), 265-277. <https://doi.org/10.31876/rcs.v27i1.35312>
- Maldonado-Erazo, C. P., Del Río-Rama, M. D. L. C., Noboa-Viñan, P., y Álvarez García, J. (2020). Community-Based Tourism in Ecuador: Community Ventures of the Provincial and Cantonal Networks. *Sustainability*, 12(15), 6256. <https://doi.org/10.3390/su12156256>
- Marín, V., Morales, M., y Reche, E. (2020). Aprendizaje con videojuegos con realidad aumentada en educación primaria. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVI(E-2), 94-112. <https://doi.org/10.31876/rcs.v26i0.34116>
- Medina, J., De la Peña, G., y Babativa-Novoa, C. A. (2021). Experiencia primaria sobre la virtualización en los estudios generales de la carrera de Turismo en la UCSG, Ecuador. *Revista Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina*, 9(3), 291-312. <https://revistas.uh.cu/revflasco/article/view/3992>
- Méndez-Neisa, D. P., y Rivera-Prado, M. C. (2023). Análisis comparativo de la adopción de E-commerce en el sector turístico de Argentina, Colombia, Ecuador, México y Perú, en base al Modelo eMICA. *593 Digital Publisher CEIT*, 8(3-1), 456-468. <https://doi.org/10.33386/593dp.2023.3-1.1878>
- Moscardo, G. (2011). The role of knowledge in good governance for tourism. In E. Laws, H. Richins, J. Agrusa y N. Scott (Eds.), *Tourist destination governance: Practice, theory and issues* (pp. 67-80), CABI. <https://doi.org/10.1079/9781845937942.0067>
- Muganda, M., Sirima, A., y Ezra, P. M. (2013). The role of local communities in tourism development: Grassroots perspectives from Tanzania. *Journal of Human Ecology* 41(1), 53-66.
- Nolan, C., Conway, E., Farrell, T., y Monks, K. (2010). Competency needs in Irish hotels: employer and graduate perspectives. *Journal of European Industrial Training* 34(5), 432-454. <https://doi.org/10.1108/03090591011049800>
- Norman, G. (2010). Likert scales, levels of measurement and the “laws” of statistics. *Advances in Health Sciences Education*, 15, 625-632. <https://doi.org/10.1007/s10459-010-9222-y>
- Ordóñez, A., y Ochoa, P. (2020). Ambiente, sociedad y turismo comunitario: La etnia Saraguro en Loja – Ecuador. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVI(2), 180-191. <https://doi.org/10.31876/rcs.v26i2.32433>
- Osorio, A. V., Solís, M., y Muñoz, J. A. (2017). La integración de saberes en la enseñanza del turismo en función del desarrollo sostenible. *Revista Turydes: Turismo y Desarrollo*, 10(22). <http://www.eumed.net/rev/turydes/22/desarrollo-sostenible-turismo.html>
- Pécot, M., Ricaurte-Quijano, C., Khoo, C., Alonso, M., Barahona-Canales, D., Ling, E. C., y Tan, R. (2024). From empowering women to being empowered by women: A gendered social innovation framework for tourism-led development initiatives. *Tourism Management*, 102, 104883. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2024.104883>
- Pico-Saltos, R., Sabando-Vera, D., Yonfa-Medrandá, M., Garzás, J., y Redchuk, A. (2022). Hierarchical Component Model (HCM) of career success and the moderating effect of gender, from the perspective of university alumni: Multigroup analysis and empirical evidence from Quevedo, Ecuador. *Sustainability*, 15(1), 540. <https://doi.org/10.3390/su15010540>

- Pin, F. E., y Pin, W. J. (2017). Carrera de turismo. Un análisis de las competencias profesionales en la Universidad Estatal del Sur de Manabí, Ecuador. *UNESUM - Ciencias. Revista Científica Multidisciplinaria*, 1(3), 09-14. <https://revistas.unesum.edu.ec/index.php/unesumciencias/article/view/8>
- Pin, W. J., y Pin, F. E. (2020). Pertinencia de la carrera de turismo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí en el contexto ecuatoriano. *UNESUM - Ciencias. Revista Científica Multidisciplinaria*, 4(4), 141-148. <https://revistas.unesum.edu.ec/index.php/unesumciencias/article/view/7>
- Pocol, C. B., Stanca, L., Dabija, D.-C., Pop, I. D., y Mişcoiu, S. (2022). Knowledge co-creation and sustainable education in the labor market-driven university-business environment. *Frontiers in Environmental Science*, 10, 781075. <https://doi.org/10.3389/fenvs.2022.781075>
- Rabanal, R., Huamán, C. R., Murga, N. L., y Chauca, P. (2020). Desarrollo de competencias personales y sociales para la inserción laboral de egresados universitarios. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVI(2), 250-258. <https://doi.org/10.31876/rcs.v26i2.32438>
- Ramírez, A. G., Rodríguez, E. N., Pirela, A. A., y Castillo, I. C. (2021). Habilidades digitales e interés por estudiar en la modalidad E-Learning en estudiantes de Bachillerato. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVII(4), 30-48. <https://doi.org/10.31876/rcs.v27i4.37232>
- Rojas, M. A., y Arteaga, S. M. (2019). Perceptions about self-recording videos to develop EFL speaking skills in two Ecuadorian Universities. *Journal of Language Teaching & Research*, 10(1), 60-67. <http://dx.doi.org/10.17507/jltr.1001.07>
- Romero-Medina, N., Flores-Tipán, E., Carvache-Franco, M., Carvache-Franco, O., Carvache-Franco, W., y González-Núñez, R. (2024). Organizational design for strengthening community-based tourism: Empowering stakeholders for self-organization and networking. *PLoS ONE*, 19(1), e0294849. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0294849>
- Sanchez-Amboage, E., Rodríguez-Fernández, M.-M., Juanatey-Boga, O., y Martínez-Fernández, V.-A. (2020). Key actions for developing rural community tourism: The case of the parishes of Mangahurco, Cazaderos and Bolaspamba in the Zapotillo Canton (Loja-Ecuador). *2020 15th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI)*, Seville, Spain. <https://doi.org/10.23919/CISTI49556.2020.9140953>
- Santafe-Troncoso, V., y Tanguila-Andy, A. (2024). Indigenous women's approaches to tourism planning: Lessons from Ecuador. *Journal of Sustainable Tourism*, 32(3), 579-597. <https://doi.org/10.1080/09669582.2023.2247580>
- Styvén, M. E., Näppä, A., Mariani, M., y Natarajan, R. (2022). Employee perceptions of employers' creativity and innovation: Implications for employer attractiveness and branding in tourism and hospitality. *Journal of Business Research*, 141, 290-298. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.12.038>
- Tanujaya, B., Indra, R. C., y Mumu, J. (2022). Likert Scale in social sciences research: Problems and difficulties. *FWU Journal of Social Sciences*, 16(4), 89-101. <http://ojs.sbbwu.edu.pk/fwu-journal/index.php/ojs/article/view/871>

- Terán-Rosero, G. J., Martínez-Padrón, O. J., Dávalos-González, V. X., & Moreno-Vallejo, J. R. (2023). Satisfacción de turistas sobre destinos visitados en comunidades receptoras del Parque Nacional Cotacachi-Cayapas en Imbabura-Ecuador. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXIX(3), 375-393. <https://doi.org/10.31876/rcs.v29i3.40718>
- Tomasi, S., Paviotti, G., y Cavicchi, A. (2020). Educational tourism and local development: The role of Universities. *Sustainability*, 12(17), 6766. <https://doi.org/10.3390/su12176766>
- Tuomi, A., y Ascensão, M. P. (2023). Deliberative governance for tourism platforms. *Annals of Tourism Research*, 103, 103647. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2023.103647>
- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – UNESCO (2017). *Education for sustainable development: Partners in action, halfway through the Global Action Programme on Education for Sustainable development*. UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000259719>
- United Nations World Tourism Organization - UNWTO (2016). *The Tourism Sector and the Sustainable Development Goals (SDGs): Responsible tourism, a global commitment*. UNWTO. https://webunwto.s3-eu-west-1.amazonaws.com/imported_images/47326/turismo_responsible_omt_acc.pdf
- Van Hoof, H. B., Cueva, A., Estrella, M., Torres, L., y Eljuri, M. I. (2014). Percepciones del sector empresarial sobre la educación de hotelería, gastronomía y turismo en el Ecuador. *CULTUR, Revista de Cultura e Turismo*, 8(1), 211-238. <https://periodicos.uesc.br/index.php/cultur/article/view/344>
- Vélez (Falcons), A., Merino, J., Pérez, J., y Álava, D. (2024). Modelo de gestión turística: la estrategia que transformará el emprendimiento local en Ecuador. *International Journal of Professional Business Review* 9(4), e04562. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2024.v9i4.4562>
- Wakelin-Theron, N., Ukpere, W. I., y Spowart, J. (2019). Attributes of tourism graduates: comparison between employers' evaluation and graduates' perceptions. *Tourism Review International*, 23, 55-69. <https://doi.org/10.3727/154427219X15664122692155>
- Williams, G., y McKercher, B. (2001). Tourism education and the Internet: Benefits, challenges and opportunities. *Journal of Teaching in Travel & Tourism*, 1(2-3), 1-15. https://doi.org/10.1300/J172v01n02_01
- Zaitseva, N. A., Kozlov, D. A., y Nikolskaya, E. Y. (2017). Evaluation of the competencies of graduates of higher educational institutions, engaged in the training of personnel for tourism and hospitality. *Eurasian Journal of Analytical Chemistry*, 12(S), 685-695. <https://eurasianjournals.com/index.php/ej/article/view/515>